

Этимология слов, пришедших в русский язык из тюрских языков

Абдирайимова Лола

Студентка

Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация: Данная статья подготовлена на основе произведения узбекского поэта и переводчика Эркина Вахидова "Суз латофати" и в этой статье обсуждается история, разнообразие, использование, значение слов, пришедшие в русский язык, которые входящие на семье тюрских языков и этимологическая интерпретация слов.

Annotation: This article has been prepared on the basis of the work of the Uzbek poet and translator Erkin Vakhidov "Suz latofati" and this article discusses the history, diversity, use, meaning of words that came into the Russian language, which are part of the family of Turkic languages and etymological interpretation of words.

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek shoiri va tarjimoni Erkin Vohidovning "S'oz latofati" asari asosida tayyorlangan bo'lib, ushbu maqolada rus tiliga kirib kelgan turkiy tillar oilasiga kiritilgan so'zlarning tarixi, xilma-xilligi, qo'llanishi, ma'nosi va so'zlarning etimologik talqini haqida s'oz boradi.

Ключевые слова: этимологическая интерпретация слов: кенгуру, балбес, богатыр, ералаш, есть.

Вводная часть: У каждого слова может быть большая и интересная история и такую историю нам открывает этимология. Этимология изучает как слова появляются в речах и как их толкования и как произношение изменяются со временем. Кстати, этимология слов приглашает к изучению истории народов. Вы знаете Джеймса Кука, путешественника, жившего в восьмом веке и открывшего множество островов. Когда Кук приехал в Австралию, он увидел животное, несущие в животе младенца и спросил людей, что это за животное. Они не знали английского языка и сказали друг другу "не понимаю".

Это слово на местных жителей называлось "kenguru". Путешественник написал это животное, как кенгуру и это название распространилось по-миру. Слова, пришедшие в русский язык из тюрских языков, также имеют интересную историю.

Основная часть: Результаты этимологического анализа показывает, что исходные и современные значения слов полностью не совпадают друг с другом. Например, слово балбес. В начале это слово было "билмасам"(не знаю). Во времена Ивана Грозного русские завоевали Казанское ханство. При общении с местным населением, татары сказали, что не понимают русского языка, а через три века когда русские вторглись в Среднюю Азию, они ещё столкнулись со словом "билмасам"(не знаю), поэтому людей, не понимающих русский язык, стали называть "белмес". Со временем слово "белмес", а позже и "балбес" стали употреблять для обозначения людей, которые не во всем разбираются. И в этимологии есть такие слова, которые остались первоначальным значением, но изменились только произношение. Узбекское слово "баходир" стало на русском языке "богатыр". А узбекское слово "аралаш" превратилось на русском языке "ералаш". В русском языке много слов пришедших из тюркских языков, которых можно изучить их этимологию. Эркин Вахидов также упомянул подобные слова в своём произведении. Узбекское слово "уетоқ" и русское слово "есть" имеет одно и тоже значение. И их корень тоже "е", то есть одинаково. И мне интересно, как эти слова так похожи друг на друга на обоих неродственных языках.

Заключение. Одним словом, знать этимологию слов, пришедших в русский язык из тюркских языков, и использовать их на своём месте - это признак уважения к языкам.

Список использованной литературы:

- 1.Эркин Вахидов "Суз латофати"
- 2.Ziyo.uz